

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KO'NIKMALAR – IJTIMOY- PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Otabek Abduraxmonov

Namangan davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Kommunikatsiya jarayonining muvaffaqiyati har bir insonning kommunikativ ko'nikmalariga bog'liq. Ushbu ko'nikmalar shaxsning ijtimoiy mavqeini, psixologik barqarorligini va boshqalar bilan faol muloqot qilish qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Samarali muloqot insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Kommunikativ ko'nikmalar insonning o'zini ifoda etishi, boshqalarni tushunishi, qaror qabul qilishi va samarali muloqot qilishi jarayonida namoyon bo'ladigan psixologik, emotsional va ijtimoiy omillar uyg'unligidan iborat.

Kalit so'zlar: Kommunikatsiya, rivojlantirish, shakllantirish, integratsiya, muloqot, jamoa, hamkorlik, emotsional, kognitiv, prognoz, ijtimoiy, abstract, ob'ekt, kompleks, bog'liqlik, kombinatsiya, sezgilar, egosentrizm, empatiya, aloqa, o'yin, faoliyat, axloq, sabr-toqat, ishonch ijodkorlik, qo'llab-quvvatlash, muvaffaqiyat, raqobatbardoshlilik, muammolar.

Abstract: The success of the communication process largely depends on an individual's communicative skills. These skills play a crucial role in shaping a person's social status, psychological stability, and ability to engage in active communication with others. Effective communication fosters the development of social relationships and enhances interpersonal interactions. Communicative skills encompass a complex interplay of psychological, emotional, and social factors that manifest when an individual expresses themselves, understands others, makes decisions, and interacts effectively.

Key words: Communication, development, formation, integration, interaction, community, cooperation, emotional, cognitive, prognosis, social, abstract, object, complex, interconnection, combination, sensations, egocentrism, empathy, connection, play, activity, ethics, patience, trust, creativity, support, success, competitiveness, challenges.

Аннотация: Успех процесса коммуникации во многом зависит от коммуникативных навыков каждого человека. Эти навыки играют важную роль в формировании социального статуса личности, психологической устойчивости и способности к активному общению с окружающими. Эффективная коммуникация способствует развитию социальных взаимоотношений и укреплению межличностных связей. Коммуникативные навыки представляют собой сложное сочетание психологических, эмоциональных и социальных факторов, проявляющихся в процессе самовыражения, понимания других, принятия решений и взаимодействия.

Ключевые слова: Коммуникация, развитие, формирование, интеграция, общение, коллектив, сотрудничество, эмоциональный, когнитивный, прогноз, социальный, абстрактный, объект, комплекс, взаимосвязь, комбинация, ощущения, эгоцентризм, эмпатия, связь, игра, деятельность, мораль, терпение, доверие, креативность, поддержка, успех, конкурентоспособность, проблемы.

KIRISH

Kommunikativ ko'nikmalar – bu insonlarning bir-biriga ma'lumot yetkazish, axborot almashish, tushunish, xulq-atvorni boshqarish, turli vaziyatlarga moslashish va muvaffaqiyatli ijtimoiy muloqotni yo'lga qo'yish uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar majmuasidir.

Kommunikatsiya jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi, asosan, har bir insonning kommunikativ ko'nikmalariga bog'liq. Ushbu ko'nikmalar orqali shaxsning ijtimoiy mavqei, psixologik barqarorligi hamda boshqalar bilan samarali muloqot qobiliyati shakllanadi. Insonlar o'rtasida samarali muloqotni ta'minlash va ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kommunikativ ko'nikmalar insonning o'zini ifoda etishi, boshqalarni tushunishi, qarorlar qabul qilishi va samarali muloqot qilishi jarayonida yuzaga keladigan psixologik, hissiy va ijtimoiy omillarning murakkab kombinatsiyasidan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatidagi ahamiyati keng va chuqur bo'lishi mumkin. Ushbu ko'nikmalar nafaqat bolaning shaxsiy rivojlanishida, balki jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida ham muhim o'rin tutadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning kelajakdagi ijtimoiy va psixologik rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Ushbu ko'nikmalar nafaqat bolalik davrida, balki kattalar hayotida ham samarali va muvaffaqiyatli ijtimoiy aloqalar o'rnatish uchun zarurdir. Bunday ko'nikmalarning ijtimoiy-psixologik jihatlari va ahamiyati katta, chunki ular shaxsning jamiyatdagi o'rnini, munosabatlarini hamda umumiy ijtimoiy moslashuvchanligini belgilaydi.

Bolalar jamiyatdagi o'zgaruvchan sharoitlarga, turli guruhlar va madaniyatlarga moslashish uchun kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishlari lozim. Masalan, turli muloqot uslublarini bilish, tilni to'g'ri va samarali ishlatish ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishni ta'minlaydi. Bola o'z hissiy holatini, ijtimoiy kontekstni va boshqalarning ehtiyojlarini tushunib, ularga mos ravishda javob bera olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Kommunikativ qobiliyatlar bolalarga turli odamlar bilan samarali muloqot qilish, fikrlarini aniq va to'g'ri ifodalash, boshqalar bilan hamjihatlikda ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari, ular do'stlik, oilaviy munosabatlar, kelajakdagi ish faoliyati va muammolarni hal qilishda ham muhim rol o'ynaydi. O'z fikrini aniq va tushunarli ifodalash, tinglash va boshqalar bilan to'g'ri muloqot qilish ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, yaxshi kommunikatsiya bolalarga o'zaro hurmatni, sabr-toqatni va boshqalar bilan samarali ishlashni o'rgatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'limda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi kerak, chunki bu bolalarning kelajakda muvaffaqiyatli ta'lim olishlari va ijtimoiy hayotda o'zlarini erkin ifodalashlari uchun muhim poydevor bo'ladi.

Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish uchun bolalar ota-onalar, tarbiyachilar, kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishlari, o'z fikrlarini ifodalash hamda boshqalarni tinglashga rag'batlantirilishi kerak. Ularni suhbatlarga jalb qilish, savollar berish, turli xil o'yinlar va boshlang'ich faoliyatlar orqali ijtimoiy aloqalarni yaxshilashga yordam berish muhimdir. Bundan tashqari, bu jarayon bolalarga o'zaro hurmat, jamoa bilan ishlash qobiliyati, empatiya va o'zini ifoda etishdagi ishonchni oshirishga ko'mak beradi.

Ushbu ko'nikmalar bolalarning sog'lom ijtimoiy munosabatlar o'rnatishiga va jamiyatda faol ishtirok etishiga yordam beradi. Bola uchun bu jarayon juda muhim bo'lib, uning fikrlash, hissiyotlarini ifodalash va o'zaro muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, bu ularning o'z-o'zini hurmat qilishini shakllantirib, boshqalar bilan muloqotda o'zini ishonchli his qilishiga yordam beradi. Muloqot orqali bolalar o'z ehtiyojlarini, istaklari va fikrlarini aniq ifodalashni o'rganadilar, bu esa ularning sog'lom ijtimoiy aloqalar o'rnatishlari uchun juda muhimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolalarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ularga turli xil savollar berish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu savollar bolalarning fikrlashini, ijodkorligini va o'zaro muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Quyidagi kompleks savollar bolalarning fikrlash qobiliyatini shakllantirish va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda foydali bo'lishi mumkin: Agar sen boshqalar bilan o'ynayotgan bo'lsang, nima qilishing kerak? Bu savol bolalarga muloqot qilish, o'yinda o'zaro tushunishni rivojlantirish, yordam so'rash va fikrlarini ifoda etishni o'rgatadi. Sen qayerda yashashni xohlaysan? Kattalar bilan birga yashaysanmi yoki yolg'iz? Nima uchun? Bu savol bolalarga o'z orzulari haqida gapirish va mustaqil fikrlash imkonini beradi. Agar biror hayvon bo'lsang, qaysi hayvon bo'lishni xohlarding va nima uchun? Bolalar o'z tasavvurlarini ifodalash va his-tuyg'ularini boshqalar bilan baham ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Agar sen buyuk bir kashfiyotchi bo'lsang, qanday kashfiyot qilishni istarding? Ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Agar sening do'sting daraxtga chiqib, tusholmay qolsa, nima qilarding? Bolalarda yordam so'rash va boshqalarga yordam berish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Sen uchun eng sevimli o'yin nima? Nega aynan shu o'yinni yoqtirasan? Bolalar o'z fikrlarini aniq ifodalash va boshqalarga tushuntirishga o'rganadilar. Agar biror ertak qahramoni bo'lsang, kim bo'lishni xohlarding? Qahramonlar va ularning xarakteri haqida fikr yuritish imkonini yaratadi. Agar sening barcha do'stlaring bilan birga biror narsa qurish imkoniyati bo'lsa, nima qurarding? Hamkorlik, jamoaviy ishlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Agar sehrli kuching bo'lsa, nimani o'zgartirishni xohlarding? Kreativ fikrlash va orzularni ifodalash imkoniyatini beradi. Agar kimdir seni mazax qilsa, qanday his qilasan va nima qilishni istarding? Bolalarga his-tuyg'ularini anglash va kommunikatsiya orqali muammolarni hal qilishga

yordam beradi. Agar biror kun xayoliy dunyoga sayohat qilsang, qanday joylarni ko'rishni xohlarding? Tasavvur qilish va fikrlarni ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi. Ushbu savollar bolalar bilan samarali muloqotni rag'batlantiradi, ularni o'z fikrlarini erkin ifodalashga, boshqalar bilan muloqotni mustahkamlashga undaydi. Shu bilan birga, bu nafaqat nutqni rivojlantirish, balki hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga ham yordam beradi.

Bolalar uchun kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantiruvchi kompleks o'yin metodlari: Rolli o'yinlar (Role-playing) – Maqsad: Bolalar turli ijtimoiy vaziyatlarni sinab ko'rib, ularni qanday hal qilishni o'rganadilar. Qanday ishlaydi: Bolalar o'qituvchi, do'st, mijoz yoki oila a'zosi kabi rollarni o'ynab, o'z fikrlarini ifoda etish va muloqot qilish tajribasini orttiradilar. Afzalliklari: Empatiya, hamjihatlik va ishonchli muloqotni rivojlantirishga yordam beradi. Muzlatilgan muloqot (Frozen conversation) – Maqsad: Aniq va to'g'ri gapirishni o'rganish. Qanday ishlaydi: O'quvchilar suhbatlashayotgan paytda to'xtab, fikrlarini aniq ifodalashga harakat qilishadi. Afzalliklari: Aniq, mantiqiy va tushunarli muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Guruhda fikr almashish (Group discussion) – Maqsad: Fikr almashish, jamiyatda faol ishtirok etishni o'rganish. Qanday ishlaydi: Bolalar guruhlariga bo'linib, muayyan mavzu bo'yicha o'z fikrlarini bildirishadi. Afzalliklari: Tinglash va o'zaro hurmat qilishni o'rgatadi. Savol-javob faoliyati (Question and answer activity) – Maqsad: Savol berish va javob berish ko'nikmalarini rivojlantirish. Qanday ishlaydi: Bolalar o'zaro savollar berib, ularga javob qaytarishadi. Afzalliklari: Muloqot qilishni mustahkamlashga yordam beradi. Muzokaralar va muhokamalar (Debates) – Maqsad: Bolalar o'z fikrlarini ishonch bilan himoya qilish va boshqalarni tinglashni o'rganadilar. Qanday ishlaydi: Biror mavzu bo'yicha qarama-qarshi fikrlar muhokama qilinadi. Afzalliklari: Mantiqiy fikrlash va konstruktiv tanqidni rivojlantiradi. Ovozli yoki vizual hikoyalar (Storytelling) – Maqsad: Hikoyalarni aniq va qiziqarli tarzda ifodalash. Qanday ishlaydi: Bolalar hikoya tuzishadi va ularni boshqalarga tushuntirishadi. Afzalliklari: Nutq va xayoliy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Empatiya mashqlari (Empathy exercises) – Maqsad: Boshqalarni tushunish va empatiya ko'rsatishni o'rgatish. Qanday ishlaydi: Bolalar o'zlarini turli rollarga qo'yib ko'rishadi. Afzalliklari: Ijtimoiy munosabatlarni yaxshilaydi. Vizual yordamlar bilan muloqot (Visual aids) – Maqsad: Fikrlarni aniq ifodalash. Qanday ishlaydi: Rasmlar, diagrammalar yordamida tushuntirish. Afzalliklari: Bolalarga tushuntirish va tasvirlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Fikrlarni tuzish va tartibga solish (Organizing ideas) – Maqsad: Fikrlarni tizimli va tartibli ifodalash. Qanday ishlaydi: Bolalar fikrlarini og'zaki yoki yozma ravishda aniq ifodalashadi. Afzalliklari: Muloqotda izchillik va aniq fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Ushbu metodlar bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga, ularni ijtimoiy muloqotga jalb qilishga va ijodiy fikrlashlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning shaxsiy, ijtimoiy va psixologik taraqqiyotining asosiy poydevorini tashkil etadi. Kommunikativ ko'nikmalar – bu faqat nutq va so'zlashuvning rivojlanishi emas, balki bolalarning o'zaro munosabatlarida samarali muloqot o'rnatish, boshqalarni tushunish, hissiyotlarni boshqarish, hamkorlik qilish va ijtimoiy normaga moslashish kabi ko'plab muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'nikmalar bolalar uchun kelajakda o'z o'rnini topish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish uchun zarurdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot jarayonida o'z fikrlarini aniq, to'g'ri va tushunarli ifodalashni, boshqalar bilan hamjihatlikda ishlashni o'rganishlari kerak. Bu ko'nikmalar bolalarga nafaqat tilni to'g'ri ishlatish, balki hissiy va ijtimoiy vaziyatlarni tushunish, qarorlar qabul qilishda mas'uliyatni his qilish hamda o'zaro hurmatni saqlashni o'rgatadi. Shuningdek, bolalar bir-birlarining ehtiyojlari, his-tuyg'ulari va fikrlariga empatiya bilan qarashni o'rganadilar. Bu esa jamiyatda sog'lom va ijobiy munosabatlar o'rnatishning asosidir.

Kommunikativ ko'nikmalar bolalar uchun kelajakda muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuv, munosabatlar o'rnatish va jamiyatda faol ishtirok etish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Bu ko'nikmalar, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'zaro muloqotda bir-birlarini tushunish, o'z his-tuyg'ularini ifodalash va boshqa odamlar bilan samarali hamkorlik qilish kabi asosiy fazilatlarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning ijtimoiy va psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda eng muhim omillardan biridir. Chunki bu ko'nikmalar bolalarning sog'lom va barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusufov, N. (2016). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish. Toshkent: O'zbekiston psixologlar uyushmasi.
2. Mirzayeva, N. (2017). Bolalar psixologiyasida kommunikativ rivojlanish. Toshkent: Ta'lim va ma'naviyat.
3. Raxmonov, D. (2018). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ijtimoiy-psixologik yondashuv. Toshkent: Ta'lim va rivojlanish.

4. Jabborov, F. (2012). Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish. Toshkent: Maktab.
5. Toshpulatova, F. (2013). Maktabgacha ta'limda o'quvchilarni kommunikativ ko'nikmalar bilan ta'minlash. Toshkent: Fan va ta'lim.
6. Shodiev, S. (2013). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik asoslari. Toshkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
7. Shuxratov, I. (2018). Maktabgacha ta'limda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik metodlari. Toshkent: O'zbekiston ta'limi.
8. G'ulomova, S. (2014). Bolalar psixologiyasida kommunikatsiya va uning ijtimoiy-psixologik tahlili. Toshkent: Maktab.
9. Saidova, Z. (2015). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik ahamiyati. Toshkent: Fan va ta'lim.
10. Shamsutdinov, R. (2016). Bolalarda til va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga oid yangi yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston ta'limi.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.